

IKKI O'LCHAMLI FAZODA KESKIN KENGAYGAN BIR POG'ONALI KANAL ORQALI SUYUQLIK OQIMINING SONLI TADQIQOTI

Madaliyev.M.E

DSc., dots., Farg'ona davlat texnika universiteti

e-mail: Madaliyev.me2019@mail.ru, m.e.madaliyev@ferpi.uz

Sodiqov.M.U

Magistrant, Farg'ona davlat texnika universiteti

e-mail: dr.m.sodikhov@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18638510>

Annotatsiya: Ushbu ishda ikki o'lchamli keskin kengaygan bir pog'onali kanalda suyuqlik oqimining sonli tadqiqi amalga oshirildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi oqimning ajralish va qayta yopishish jarayonlarini tahlil qilish hamda birinchi qayta yopishish uzunligi X_r , shuningdek ajralish va qayta yopishish nuqtalari X_1 , X_2 , X_4 va X_5 ning Reynolds soniga bog'liqligini aniqlashdan iborat. Hisoblashlar Navye–Stoks tenglamalariga asoslangan sonli model yordamida bajarildi. Olingan natijalar Reynolds soni ortishi bilan pastki devor bo'ylab hosil bo'ladigan asosiy recirkulyatsiya zonasining kengayishini va qayta yopishish nuqtasining oqim yo'nalishi bo'ylab siljishini ko'rsatdi. Yuqori devorda esa ikkilamchi ajralish va qayta yopishish zonalarining mavjudligi aniqlanib, ularning joylashuvi Reynolds soniga sezilarli darajada bog'liqligi tasdiqlandi. Tadqiqot natijalari adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlar bilan mos kelib, keskin kengaygan kanallardagi ajralish hodisalarini tahlil qilishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: *keskin kengaygan kanal, ikki o'lchamli oqim, Reynolds soni, ajralish, qayta yopishish, X_r .*

Аннотация

В данной работе проведено численное исследование потока жидкости в двухмерном резко расширенном одноступенчатом канале. Основной целью исследования является анализ процессов разделения и повторного прилипания потока и определение зависимости длины первого повторного прилипания X_r , а также точек разделения и повторного прилипания X_1 , X_2 , X_4 и X_5 от числа Рейнольдса. Расчеты выполнены с помощью численной модели, основанной на уравнениях Навье-Стокса. Полученные результаты показали, что с увеличением числа Рейнольдса происходит расширение основной рециркуляционной зоны, образующейся вдоль нижней стенки, и смещение точки повторного прилипания вдоль направления потока. На верхней стенке были обнаружены зоны вторичного разделения и повторного слипания, и было подтверждено, что их расположение существенно зависит от числа Рейнольдса. Результаты исследования совпадают с литературными данными и имеют практическое значение при анализе явлений расщепления в резко расширенных каналах.

Ключевые слова: *резко расширенный канал, двумерный поток, число Рейнольдса, расщепление, обратное прилипание, X_r .*

Abstract

In this work, a numerical study of the fluid flow in a two-dimensional sharply expanded single-stage channel was conducted. The main objective of the research is to analyze the separation and repeated sticking processes of the flow and to determine the dependence of the length of the first repeated sticking X_r , as well as the separation and repeated sticking points

X1, X2, X4 and X5 on the Reynolds number. The calculations were performed using a numerical model based on the Navier-Stokes equations. The obtained results showed that with an increase in the Reynolds number, there is an expansion of the main recirculation zone formed along the lower wall and a shift of the repeated adhesion point along the flow direction. On the upper wall, zones of secondary separation and repeated adhesion were found, and their arrangement significantly depends on the Reynolds number. The research results coincide with the literature data and have practical significance in the analysis of splitting phenomena in sharply expanded channels.

Keywords: *sharply expanded channel, two-dimensional flow, Reynolds number, splitting, reverse adhesion, Chr.*

Kirish

Bir pog'onali keskin kengaygan kanali gidrodinamika masalalarida ajralish va qayta yopishish jarayonlarini o'rganish uchun keng qo'llaniladigan klassik model hisoblanadi. Pog'onadan keyin oqim devordan ajralib, pastki va yuqori yuzalarda recirkulyatsiya zonalarini hosil qiladi. Ushbu zonalarining geometrik o'lchamlari va joylashuvi asosan Reynolds soniga bog'liq bo'lib, oqim barqarorligi va issiqlik–massa almashinuvi jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

1-rasm. Kanalning geometrik o'lchamlari

Mazkur kanalda oqimning sonli tadqiqi amalga oshirilib, ajralish va qayta yopishish nuqtalarining koordinatalari aniqlandi. Tadqiqotda asosiy e'tibor

oqimning birinchi qayta yopishish uzunligi X_r , shuningdek X_1 , X_2 , X_4 va X_5 nuqtalarining Reynolds soniga bog'liq o'zgarishiga qaratildi.

Natijalar va muhokama

Sonli hisoblashlar natijasida pastki devor bo'ylab hosil bo'ladigan asosiy recirkulyatsiya zonasining uzunligi Reynolds soni ortishi bilan oshishi aniqlandi. Birinchi qayta yopishish uzunligi X_r/h ning Reynolds soniga bog'liqligi grafik ko'rinishda tahlil qilindi.

2-rasm. X_r/h ning Reynolds soniga bog'liqligi

Natijalar shuni ko'rsatdiki, past Reynolds sonlarida ajralish zonasi qisqa bo'lib, X_r/h qiymati nisbatan kichik bo'ladi. Reynolds soni ortishi bilan ajralish zonasi kengayib, qayta yopishish nuqtasi oqim yo'nalishi bo'ylab downstream tomonga siljiydi.

Pastki devorda joylashgan ajralish va ikkilamchi oqim strukturalariga mos keluvchi X_1 va X_2 nuqtalari ham Reynolds soniga sezilarli darajada bog'liq bo'lib, ularning koordinatalari Re ortishi bilan ortib boradi.

3-rasm. X_1 va X_2 ning Reynolds soniga bog'liqligi

Yuqori yuzada hosil bo'ladigan ajralish va qayta yopishish nuqtalari X_4 va X_5 orqali aniqlanib, bu nuqtalar yuqori devorda ikkilamchi recirkulyatsiya zonalari mavjudligini ko'rsatadi. Reynolds sonining ortishi bilan ushbu zonalarning o'lchami va joylashuvi o'zgaradi. Olingan natijalar adabiyotlarda keltirilgan tajriba va sonli ma'lumotlar bilan sifat jihatidan mos keladi.

4-rasm. X_4 va X_5 ning Reynolds soniga bog'liqligi

5-rasm. Kanaldagi tezlikning Reynolds soniga bog'liqlik grafigi

a) $Re=130$ b) $Re=455$ c) $Re=585$ d) $Re=1040$

Xulosa

Ushbu ishda ikki o'lchamlik fazoda keskin kengaygan pog'onalik kanalda suyuqlik oqimining sonli tadqiqoti amalga oshirildi. Tadqiqot natijasida ajralish va qayta yopishish nuqtalari X_r , X_1 , X_2 , X_4 va X_5 ning Reynolds soniga kuchli bog'liqligi aniqlandi. Reynolds soni ortishi bilan pastki devordagi asosiy recirkulyatsiya zonasining uzunligi oshib, qayta yopishish nuqtasi downstream tomonga siljishi kuzatildi. Yuqori yuzada esa ikkilamchi ajralish zonalarining mavjudligi aniqlanib, ularning xatti-harakati ham Reynolds soniga bog'liqligi ko'rsatildi. Olingan natijalar CFD modellashtirish va oqim ajralishi bilan bog'liq muhandislik masalalarini tahlil qilishda amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Madaliev, M., Usmonov, M., Ismoilov, M., Bilolov, I., Israilov, S., Abdullajonova, N., & Rajabova, K. (2024). RETRACTED: Analysis of jet currents using the SST turbulence model. In E3S Web of Conferences (Vol. 538, p. 01019). EDP Sciences.
2. Madaliev, M., Abdulkhaev, Z., Otajonov, J., Kadyrov, K., Bilolov, I., Israilov, S., & Abdullajonov, N. (2024). Comparison of numerical results of turbulence models for the problem of heat transfer in turbulent molasses. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 05007). EDP Sciences.
3. Fox, R. W., McDonald, A. T., Pritchard, P. J. Introduction to Fluid Mechanics. Wiley, 2015. (Oqim o'xshashligi, model-prototip munosabati, kanallarda oqim)
4. Durst, F., Melling, A., Whitelaw, J. H. "Low Reynolds number flow over a sudden expansion." Journal of Fluid Mechanics, 1974. (To'satdan kengayadigan kanal bo'yicha klassik ish)
5. Versteeg, H., Malalasekera, W. An Introduction to Computational Fluid Dynamics. Pearson, 2007. (CFD modellashtirish, Navier-Stoks tenglamalari, sonli yechimlar)
6. Schlichting, H. Boundary-Layer Theory. Springer, 2016. (Tezlik taqsimoti, laminar oqim, gidrodynamic asoslar)